

IX CONASSS
CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE
XII SIMPSSS
SIMPOSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE

22 a 24 de setembro de 2020
Edição Virtual

ANAIS

IX CONASSS - Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde
XII SIMPSSS - Simpósio de Serviço Social em Saúde

30 anos do SUS:
Território de Lutas e o Serviço Social na Saúde

ISBN: 978-65-86378-02-3

Profa. Dra. Edvânia Angela de Souza
Coordenadora da Comissão Científica
Livro Digital - Edição I – Ano 2020

Realização:

Comissões

Maria Cristina Ferri Santoro - HCFMRP USP

Presidente

Ariana Celis Alcantara - FSP USP

Vice-presidente

Maria Heloísa Rodrigues da Roza Genghini - CAISM UNICAMP

Coordenadora da Comissão Organizadora

Edvânia Angela de Souza - FCHS UNESP

Coordenadora da Comissão Científica

Sandra Souza Funayama - HCFMRP USP

Coordenadora da Comissão Financeira

Comissão Organizadora

Bernadete Lima de Almeida - INCOR USP

Cristhiane Ferreira - CAISM UNICAMP

Cristina Ramos Meira - HCFMRP USP

Elizete Wenzel Moreira - FOSJC UNESP

Jaine Proença Meneghette - HCFMRP USP

Laís Calori - HC UNESP

Leni Peres Cirillo - HCFMRP USP

Lucelene de Barros Ramos - HC UNESP

Maria Rita Fraga - HC UNICAMP

Maria Teresa Di Sessa Pandolfo Queiroga
Ribeiro - ICHC USP

Marília Equi Martins - PUSP RP USP

Marli Ferreira da Rocha - HC UNICAMP

Nádia Marques Alves de Oliveira -
HCFMRP USP

Tania Liotti Sandrin - HCFMRP USP

Maria Odete Simão - FM - UNESP

Marielle Cristina Ribeiro de Carvalho -
CAISM UNICAMP

Comissão Financeira

Fabiana Sisdelli Brunini - HCFMRP USP

Emanuela Pap da Silva - PUSP SC USP

Maria Odete Simão - FM UNESP

Ruth Léia de Oliveira - HC UNICAMP

Comissão Científica

Andreia Santos Cordeiro - HAS USP

Cláudia Granado Bastos - HCFMRP USP

Dalva Rossi - CAISM - UNICAMP

Daniella Tech Doreto - HRAC USP

Fernanda Silva Moura - HU USP

Flavia Brito da Silva Sinézio - CeAC HC
USP

Juliana Azenha Martins - HCFMRP USP

Lais Vila Verde Teixeira - HCFMRP USP

Eixo: As novas morfologias do trabalho contemporâneo e a relação trabalho e saúde, especialmente, em tempos de pandemia	1
BREVE APREENSÃO SOBRE A ATUAL MORFOLOGIA DO TRABALHO E OS ADOECIMENTOS DOS SERVIDORES DOCENTES DAS UNIVERSIDADES EM TEMPOS DE PANDEMIA	2
O DIREITO À POLÍTICA DE SAÚDE E SEUS ARRANJOS: as Casas de Apoio no contexto das políticas públicas de saúde	17
O SERVIÇO SOCIAL NA LINHA DE FRENTE CONTRA À COVID-19	30
INDICADORES INICIAIS PARA AVALIAR O APROFUNDAMENTO DA PRECARIZAÇÃO NA SAÚDE DO TRABALHADOR NO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19	45
MULHERES NEGRAS E O MERCADO DE TRABALHO: impactos provocados pela COVID-19 no Brasil	55
TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E IMPACTOS NA SAÚDE DO/A TRABALHADOR/A: UMA ANÁLISE EM TEMPOS DE PANDEMIA.....	70
A INVISIBILIDADE DO TRABALHO INFORMAL: OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL	86
CRISE, ESTADO E PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE NO SERVIÇO SOCIAL	100
Eixo: Classes sociais, geração e Serviço Social (infância, adolescência, juventude, envelhecimento).	113
VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE - VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: relato de experiência.....	114
A RELEVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: O envelhecimento na rua.....	127
ADOLESCÊNCIA: ACESSO AOS SERVIÇOS NO TERRITÓRIO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	138
O CUIDADO E A DEPENDÊNCIA PARCIAL OU TOTAL NA VELHICE: REALIDADE CONTEMPORÂNEA	151
TRABALHO, ADOECIMENTO E VELHICE EM TEMPOS DO CAPITAL: a insuficiência renal crônica em Manaus/Amazonas.....	165
A ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE MENTAL DOS/AS ADOLESCENTES EM PROCESSO DE DESACOLHIMENTO COMPULSÓRIO	181
O MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA NO BRASIL	192
Eixo: Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, ênfase para a saúde	206
ESTUDO SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE O SABER-PODER DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS SOBRE AS FAMÍLIAS	207
CÁRCERE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO.....	218
Eixo: Medidas de prevenção e vigilância em saúde.....	233

BREVE APREENSÃO SOBRE A ATUAL MORFOLOGIA DO TRABALHO E OS ADOCUMENTOS DOS SERVIDORES DOCENTES DAS UNIVERSIDADES EM TEMPOS DE PANDEMIA

Amanda Silva Belo (Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro)

Resumo: Nosso estudo realiza um esforço teórico de análise crítica sobre as mudanças nas relações e nos processos de trabalho coletivos experienciadas pelos docentes das universidades, considerando a relação entre a intensificação e a precarização das relações e dos processos de trabalho, e as inflexões e rebatimentos para a saúde dos trabalhadores, em um esforço de aproximação do contexto pandêmico atual.

Palavras-chave: Trabalho, docente, universidade, pandemia, saúde.

Resumen: Nuestro estudio lleva a cabo un esfuerzo teórico de análisis crítico sobre los cambios en las relaciones y los procesos de trabajo colectivos experimentados por los profesores universitarios, considerando la relación entre la intensificación y la precariedad de las relaciones y los procesos de trabajo, y las inflexiones y repercusiones para el salud de los trabajadores, en un esfuerzo por aproximarse al contexto actual de pandemia.

Palabras-clave: Trabajo, docente, universidad, pandemia, salud.

1. INTRODUÇÃO

Nosso estudo realiza um esforço teórico de análise crítica sobre as mudanças nas relações e nos processos de trabalho coletivos experienciadas pelos docentes das universidades, considerando a relação entre a intensificação e a precarização das relações e dos processos de trabalho, e as inflexões e rebatimentos para a saúde dos trabalhadores, em um esforço de aproximação do contexto pandêmico atual.

A doença Covid-19, causada pelo Sars-Cov-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2), se estabelece enquanto uma situação de pandemia vivenciada mundialmente desde dez./2019; e, no Brasil, desde Fev./2020, que tem imposto um estado de isolamento social e quarentena, impedindo que os sujeitos realizem suas atividades de vida diárias externas às suas casas, com regularidade. Ainda, cabe esclarecer que a época viral que estamos imputados, impõe que as atividades acadêmicas presenciais das universidades estejam suspensas desde Março/2020, sem previsão de retorno. Nesse processo, tem sido implantado o trabalho remoto nas instituições, pelas Reitorias, que tem suspenso por tempo indeterminado as atividades nas universidades, como forma de prevenção à disseminação do vírus na comunidade universitária. Para tanto, tem se instituído a modalidade de teletrabalho, por meio da execução do trabalho remoto.

Dessa forma, diante das transformações atuais na universidade, interessa-nos desvendar as inflexões na saúde do trabalhador, da relação existente entre a intensificação da precarização das relações e dos processos de trabalho vivenciados pelos servidores docentes, especialmente em tempos de pandemia.

Nosso estudo se realiza enquanto um esforço analítico de um processo que além de novo, ainda está em curso; e tem demandado novas pesquisas e descobertas cotidianas, ensejando a consideração de aspectos novos e velhos de gestão e controle do trabalho. Dessa forma, ao nos propormos a esboçar uma crítica desse novo fenômeno, admitimos a importância de se iniciar um debate que não pretende encerrar respostas aos dilemas e desafios contemporâneos, mas propiciar instrumentos e ferramentas para fomentar o debate, sem desvincular a teoria da prática e a pesquisa da atuação profissional.

No quadro da metodologia de trabalho, explicitamos, que adotamos a pesquisa teórico-bibliográfica, tendo como proposta de seleção destas referências bibliográficas, as do tipo: seletiva, reflexiva, analítica e interpretativa. E, como resultado da atividade de pesquisa e sistematização da investigação, visando realizar o registro e a documentação das leituras e dos dados coletados, utilizamos o método de fichamento, através de anotações sobre as obras pesquisadas e realizando uma sistematização da pesquisa bibliográfica e documental.

Este estudo é motivado pela experiência profissional da autora, como assistente social, na área de saúde do trabalhador, em uma universidade pública no Rio de Janeiro. Nesse aspecto, entendemos que as análises de conjuntura se constituem em partes que compõe a configuração do trabalho do assistente social. Para tanto, analisamos, com base em lamamoto (2003), que o assistente social precisa estar atento para as alternativas que se constroem no cotidiano profissional, uma vez que a conjuntura impõe possibilidades e entraves, que somente poderão ser entendidos, superados e/ou apropriados através da atuação propositiva, criativa, comprometida e crítica.

lamamoto (2003) também relata que o Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade e por isso, as análises de conjuntura são partes que constituem a configuração do trabalho do assistente social. A atuação profissional cotidiana tem ampliado as probabilidades de descortinar diferentes alternativas de trabalho na atual conjuntura de profundas mudanças na vida em sociedade. Dessa forma, o profissional deve estar afinado com a análise dos processos sociais, e ser capaz de atuar na vida atual, contribuindo para moldar os rumos da história.

Dessa forma, analisamos que as demandas de trabalho na área de saúde do trabalhador não são necessariamente demandas próprias da área de atuação profissional ou demandas institucionais. Antes, elas proferem a “questão social”, que em suas variadas formas de manifestação e expressão, se ocultam nas demandas institucionalizadas.

Diante dessas considerações, estamos cientes de que esse trabalho encontra limites que dizem respeito à constituição de um empreendimento que se gesta no contexto pandêmico, e as transformações no mundo do trabalho dos serviços vem se gestando. Por isso, tal temática ainda demandará muito investimento teórico, histórico, temporal, de pesquisa e construção de um caminho de investigação teórica sobre o tema, para compreensão crítica das configurações atuais da morfologia do trabalho e as formas de adoecimento contemporâneos dos trabalhadores, dentre eles os servidores docentes, especialmente em tempos de pandemia.

2. Trabalho e adoecimento no capitalismo contemporâneo: aproximação com o trabalho docente das universidades federais, em tempos de pandemia.

Contextualizando a atual emergência da nova doença Covid-19, causada pelo vírus Sars-Cov-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2), destacamos que desde o início da pandemia, houve mudanças na rotina de vida e de trabalho dos trabalhadores. Uma vez que, com o crescimento da propagação da doença nos países, e a transmissão

comunitária, medidas de contenção social foram propostas e executadas, como o distanciamento social e o isolamento de casos confirmados e suspeitos. Essas medidas foram recomendadas sobretudo pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como forma de enfrentamento da pandemia; e, representam estratégias importantes para coibir o aumento de casos da doença; evitando também a sobrecarga nos serviços de saúde.

O que pretendemos assinalar é que a pandemia decorrente da Covid-19, causada pelo vírus Sars-Cov-2, que tem infectado milhões de pessoas e matado centenas de milhares em todo o mundo, tem exigido uma mudança de práticas e rotinas de vida e de trabalho que trazem desafios à saúde dos trabalhadores. Além de imputar novos modos de organização da vida social, afastamento de convívio social, impossibilidade de permanência em locais com aglomerações, entre outros; também tem exigido que muitos trabalhadores passem a exercer suas funções laborais das suas residências, com trabalhos remotos, por: videoconferências, correios eletrônicos (*e-mails*), telefonemas, entre outros recursos de teletrabalho. Nesse sentido, questões que já se apresentavam enquanto aspectos de “flexibilização” e intensificação do trabalho, devido ao período pandêmico, de emergência e exceção, declarado pela OMS em 11/03/2020, se agudizam, levando a um aumento das cargas de trabalho.

Partimos do pressuposto de que a doença Covid-19 e o vírus Sars-Cov-2 exarcebam algumas tendências, de racionalização mais profunda da organização de trabalho que já vinha se gestando, enquanto uma nova “morfologia do trabalho”, especialmente no setor dos serviços. Em outras palavras, consideramos que o período pandêmico amplia, aprofunda e acelera algumas transformações, além de contribuir para o aprofundamento da crise do capital, tendo como detonador, um vírus; que, ao mesmo tempo também é consequência e fruto desse modo de produção; uma vez que apropria privadamente e explora o trabalho e as riquezas naturais, através da mercantilização da vida e da destruição ambiental, de maneira incontrolável. Dessa forma, como analisado por Antunes (2020), o contexto pandêmico desnuda o sentido destrutivo e letal do sistema do capital.

Ainda, importa considerar que essa pandemia contraria as perspectivas de autores como Han (2017), que mesmo considerando que havia um amedrontamento sobre uma possível pandemia viral, afirmava que as enfermidades características da época atual, do séc. XXI, não seriam marcadas por uma época imunológica, viral ou bacteriológica, como foi o século passado (séc. XX), mas sim uma época neuronal. Para Han, em relação a perspectiva patológica, as doenças neuronais, como: Depressão, Síndrome de Burnout, Transtorno de Deficit de Atenção como Síndrome de Hiperatividade, Transtorno de Personalidade Limítrofe, marcariam o século atual, isso, pois, o autor acreditava que “graças à técnica imunológica, já

deixamos para trás essa época” (HAN, 2017, p. 7). Entretanto, a partir dessa análise de Han, avaliamos que o séc. XXI não deixou de ser marcado pelas doenças neuronais, e, coadunado a isso, também é marcado por uma época viral, aprofundando as expressões da “questão social” e impondo desafios de saúde pública e econômica aos países.

No que tange às classes trabalhadoras, em um país como o Brasil, de extrema desigualdade social, em que a maior parte dos trabalhadores encontra-se no mercado informal, apenas uma pequena parte encontra possibilidades de realizar seu trabalho de forma remota, através de instrumentos tecnológicos, pois, a maioria se vê forçada a sair de suas casas para garantir as formas necessárias de reprodução da vida social.

Sob esse prisma, é possível entender que o vírus Sars-Cov-2 desnuda a luta de classes e as diferenciações materiais e objetivas de diferentes segmentos das classes trabalhadoras, evidenciando que o isolamento social tem sido possível para uma parcela dos trabalhadores, que geralmente detêm maior escolaridade e realizam um trabalho imaterial, com características de trabalho intelectual. Dentre os quais, nos interessa analisar o trabalho do servidor docente das universidades.

Diante dessas colocações e análises, conjecturamos que para analisar as formas de adoecimento que têm acometido os servidores docentes das universidades, é imprescindível considerar e compreender as mudanças que têm ocorrido na esfera da produção e reprodução da sociedade, uma vez que estas atravessam o mundo do trabalho e a divisão social e técnica deste.

No quadro das transformações atuais no mundo do trabalho, as principais mudanças que caracterizaram as três últimas décadas do sec. XX, são marcadas pela crise do padrão de acumulação fordista e taylorista e o crescimento de corporações transnacionais pautadas no capital financeiro. Tais mudanças impactaram o mundo do trabalho e redesenharam a divisão internacional do trabalho, com a imposição de condições de reprodução da vida social e níveis salariais rebaixados; aumento da exploração do trabalho; e crescimento de trabalhadores no setor de serviços (ANTUNES, 2018).

Netto (1996) analisa que o capitalismo monopolista contemporâneo é marcado por transformações no mundo do trabalho que se referem à “flexibilidade”, própria do período do “capitalismo tardio”. Dentre as características da flexibilização que nos interessa destacar, estão as crescentes “tecnologias da comunicação”, que proporcionam uma “extraordinária mobilidade espaço-temporal” (p. 91); as contratações mais flexíveis, em parâmetros de emprego precário; a exigência de trabalho polivalente e superqualificado, contraditoriamente coadunado à busca por trabalho desqualificado.

Para Netto (1996), a atualidade histórica é marcada por transformações societárias que atingem as profissões, suas áreas de atuação, conhecimentos produzidos, funcionalidades e requisições, visando o atendimento das requisições de produção e reprodução da sociedade capitalista. Esse movimento se refere à divisão sociotécnica do trabalho e as principais requisições postas a determinadas profissões diante das transformações societárias contemporâneas.

No Brasil, no contexto do neoliberalismo, a reestruturação produtiva se desenvolve sob postulados de exploração pautados no fordismo, somados aos mecanismos de acumulação flexível. Sendo implantados programas de qualidade total, *just-in-time*, *kanban*, ganhos salariais ligados à produtividade, entre outros. Dentre as consequências dessas mudanças, destaca-se a flexibilização, a informalidade, e a precarização das condições de vida e trabalho das classes trabalhadoras (ANTUNES, 2018).

Deste modo, tais perspectivas podem ser entendidas como elementos resultantes das formas de organização do trabalho e da produção, materializadas na nova divisão internacional do trabalho, que já vinham sendo implementadas antes do contexto pandêmico.

Especificamente em relação à flexibilização, Antunes (2018) a define enquanto uma forma de ordenar e organizar as alterações na sociabilidade do capitalismo contemporâneo, que “se expressa na diminuição drástica das fronteiras entre a atividade laboral e espaço da vida privada, no desmonte da legislação trabalhista, nas diferentes formas de contratação da força de trabalho e em sua expressão negada, o desemprego estrutural” (ANTUNES, 2018, p. 141).

Nesse processo, a flexibilização capta o tempo do trabalhador e sua autonomia frente aos espaços laborais, uma vez que o trabalho já não se limita a determinados territórios, mas invade a casa e outros espaços que se referem à reprodução e vida do trabalhador. Também há um aspecto de multifunções em que o trabalhador sozinho executa tarefas correspondentes a dois ou mais trabalhadores. Além de ganhos salariais apenas mediante cumprimento de metas e produtividade e jornadas de trabalho flexíveis e estendidas.

Em relação ao período pandêmico, essas tendências de captura do tempo e falta de limites entre o tempo de trabalho e tempo de vida se exacerbam, visto que os trabalhadores que realizam um trabalho imaterial, com características de trabalho intelectual, como os docentes das universidades, ao trabalharem das suas casas, tem o espaço doméstico/familiar usurpado pela jornada de trabalho, de forma quase integral, uma vez que estes se misturam e confundem.

Recorremos a Batista e Codo (2011) para refletir sobre essa problemática. Os autores, ao apresentarem um estudo de um caso, analisam que cada vez mais o tempo se difunde ao

tempo de vida e captura o espaço doméstico, de convivência familiar; de forma tal, que, a jornada de trabalho sobressai nesse processo, não havendo diferenciação, nem fronteiras entre tempo de vida, reprodução da vida social e tempo de trabalho. O tempo de lazer, cultura, cuidados familiares e domésticos, cuidados pessoais e de saúde, se difundem e entrelaçam ao tempo de trabalho. Nesse processo, o espaço doméstico/pessoal/familiar é cada vez mais invadido e usurpado em seu tempo cronológico e também qualitativo, pelo tempo de trabalho, de jornada laboral. Os autores utilizam o verbo “canibalizar” para exprimir a dureza dessa usurpação violenta, em cuja relação o trabalho sobressai. Uma vez que, a partir dessa fundição e fusão, o tempo de trabalho (referente ao espaço público) se apodera do tempo familiar (situado no espaço privado), de forma ofensiva e súbita, se transformando em um movimento “em que o trabalho é toda a vida e a vida é toda trabalho” (p. 14).

As dinâmicas de compressão do tempo têm levado o trabalho a se converter em meio de adoecimento. Esse movimento, coadunado à ausência de autonomia e controle sobre o processo de trabalho, acarretam formas de adoecimento que se materializam em doenças profissionais (SATO, 2003 apud ANTUNES, 2018). “Por isso que, sob a atual fase do capitalismo, o domínio do trabalho é, mais do que nunca, domínio do tempo de trabalho” (ANTUNES, 2018, p. 142).

Lara (2011) ao se referir às novas configurações trazidas pela reestruturação produtiva e pelo neoliberalismo – como a flexibilização – ressalta que como consequências da desregulamentação e precarização das relações de trabalho, têm crescido o medo de desemprego entre os trabalhadores, que, por fim, atinge a constituição da consciência de classe. Nesse processo, novas doenças surgem, alterando as patologias do trabalho, e denunciando que as novas formas de gestão da força de trabalho, baseadas na polivalência, submissão e intensificação do trabalho são as causas de doenças que incidem a partir da sobrecarga, como: LER, mudanças de ordem cognitiva, tentativas e ocorrências de suicídios nos locais de trabalho, doenças psíquicas e de saúde mental (como *burnout*, estresse, depressão, síndrome do pânico e de ansiedade, entre outros).

Diante dessas colocações, é possível refletir que essas formas de organização do trabalho pelo capital, se referem tanto à objetividade, quanto à materialidade; e, ainda, à crise da espiritualidade, que afeta a subjetividade e a consciência de classe dos trabalhadores; geram cargas de trabalho, que segundo Laurell e Noriega (1989) são de ordem: física, química, social, psíquica e biológica, e que atingem a saúde dos trabalhadores, por gerarem desgastes desencadeadores de doenças advindas das relações e processos de trabalho.

Em relação à divisão social e técnica do trabalho docente, situamos este enquanto um trabalhador que realiza um trabalho imaterial. Sobre isso, cabe considerar algumas

demarcações com base em Dal Rosso (2008), de que assim como o trabalho material/físico, o trabalhador no trabalho imaterial faz uso de sua capacidade de criação, concepção, lógica, análise, inteligência, afetividade, habilidades, experiências, cultura e relações construídas. Todavia, o trabalho que se assenta na imaterialidade, demanda muito do trabalhador; e, de forma mais intensa sobrevêm sobre suas capacidades intelectuais, relacionais, comunicativas, afetivas, e de cuidado coletivo e individual. Essas características trazem outra preocupação para o autor, que se refere à saúde do trabalhador, visto que a dinâmica de maiores desgastes intelectuais e relacionais acarreta problemas de saúde e pessoais correspondentes e que são consequências dessa maior intensificação do trabalho imaterial. Dou a palavra ao autor:

A transição do material para o imaterial abre outra fonte de problemas para o trabalho por conta dos desgastes intelectuais e relacionais que a atividade imaterial impõe sobre o trabalhador. À medida que numa sociedade cresce o contingente de pessoas que trabalham em atividades imateriais, aumentam também os problemas pessoais e de saúde decorrentes da forma imaterial do trabalho e de sua intensificação. Esses elementos fundamentam a hipótese de que o trabalho imaterial deverá gerar acidentes e doenças do trabalho de natureza totalmente distintas do trabalho material (DAL ROSSO, 2008, p. 36).

Em relação à discussão sobre a intensificação do trabalho, Dal Rosso (2008) nos apresenta um estudo muito detalhado, diferenciando e particularizando a intensidade de outras características contemporâneas advindas das mudanças do mundo do trabalho atuais, como: o trabalho mais produtivo, serviço com duração mais longa, entre outras. Nesse sentido, segundo o autor, cabe distinguir o trabalho mais intenso como aquele em que o trabalhador para desempenhá-lo, necessita empreender mais energia para produzir/obter mais resultados, no mesmo tempo delimitado anteriormente, e não necessariamente mediante novas técnicas de aumento de produção. Segundo o autor, alguns teóricos têm definido a intensificação do trabalho como aumento da carga de trabalho, nesses termos.

Diante dessa assertiva, analisamos que há um processo de intensificação do trabalho universitário, dos servidores docentes; com um novo tipo de organização e regulação, que se constrói a partir de parâmetros e modelos empresariais, de gestão do trabalho como marco de orientação que conduz o trabalho nas universidades. Ainda, se utiliza de certos elementos de organização do trabalho das empresas e do setor privado, como por exemplo: o processo de responsabilização; diversificação e diferenciação salarial em função da produtividade; construção de metas que são elaboradas externamente à universidade, não permitindo que o servidor docente se efetive enquanto sujeito do processo, mas apenas como executor final/terminal; concepção do servidor docente como executor de um projeto pedagógico (que visa à aceleração e ao aligeiramento da formação universitária), que se realiza no interior da universidade sob esses parâmetros, mas é formulado fora dela, entendendo o servidor

docente como alvo das avaliações formuladas sob parâmetros empresariais, a partir de índices externos, e sem o direito de fazer parte da avaliação do seu próprio trabalho¹.

Agregando elementos a esse debate, recorremos a Raichelis (2018) que, baseando-se em Dardot e Laval, adverte que se tem incorporado no Estado a “*ideologia do gerencialismo*”, em que elementos da razão instrumental, de qualidade e produtividade pré-estabelecidas visam ser alcançadas, em detrimento dos conteúdos criativos do trabalho e reflexivos e da razão crítica. Nesse contexto, as tendências de empresariamento adentram o serviço público, visando a reificação tecnicista e promovendo a alienação dos sujeitos, que não podem mais se reconhecer no trabalho realizado e os efeitos sociais deste. Em outras palavras, a cultura do gerencialismo congrega formas de gestão e controle das atividades de trabalho advindos do setor privado, e que adentra os serviços públicos. Ainda, cabe destacar que esse gerencialismo se assenta na privatização, flexibilização e terceirização, imposto desde os anos 1990, com o advento do neoliberalismo no Brasil.

Com base em Linhart, Raichelis (2018) analisa que mesmo os trabalhadores estáveis, como os funcionários públicos, experienciam e são afetados pela precariedade subjetiva, que se caracteriza pelo sentimento de precariedade diante das maiores exigências no trabalho, sem conseguir dar respostas satisfatórias a essas e viverem em constante estado de alerta e preocupação diante disso. Tal subjetivação leva a constante incerteza perante o emprego, de perda eminente; associado a uma precariedade objetiva da gestão e do controle do trabalho.

Entendendo tais transformações, Raichelis (2011) pontua que esses processos de informatização, de mudanças tecnológicas, estão presentes nos setores públicos, assim como nos privados; e, coadunado à “incorporação da ‘cultura do gerencialismo’”, tem esvaziado os conteúdos criativos do trabalho e acarretado grande “desgaste criado pela atividade mecânica, repetitiva, que não instiga a reflexão” (p. 433).

Coadunado a essas reflexões, problematizamos que devido ao contexto pandêmico, os docentes das universidades tem sido solicitados a ministrarem aulas de forma remota, através de videoaulas, por exemplo. Reconhecemos que essa reorganização do ensino visa responder a uma situação emergencial, que tem imposto medidas excepcionais, mas reconhecemos também que é necessário permanecer atento aos interesses do capital, que já vinham se gestando anteriormente a esse contexto, e que busca a expansão do ensino à distância. Dessa forma, a discussão sobre o ensino remoto emergencial deve considerar também a possibilidade de viabilização de oportunidades que agudizem e ampliem as formas

¹ Este trabalho não pretende se aprofundar sobre o tema, mas cabe destacar que de acordo com Lamosa (2019), esses impactos sobre os trabalhadores da área da educação (em todos os níveis) são pensados e elaborados pelos aparelhos privados de hegemonia que representam a frente social liberal das classes dominantes.

de mercantilização da educação superior, que ocorre, principalmente, através da utilização e incorporação de tecnologias, enquanto um instrumento que pode servir ao fortalecimento dos interesses das classes dominantes.

Importante ainda considerar que tem sido ministrado cursos de capacitação para que os docentes das universidades aprendam técnicas e recursos para a produção de videoaulas, aprendendo a gravar a aula em vídeo para ministração de aulas remotas, com calendários flexíveis, que podem ser gravadas ou ao vivo, podendo haver ou não testes, avaliações e trabalhos; e a promoção de reuniões virtuais, fóruns, *podcasts*, entre outros².

Como premissa de uma discussão crítica sobre essa temática, assumimos o ponto de vista de que a discussão sobre a utilização de tecnologias e informatização do ensino só pode ser realizada ao se considerar o quanto os resultados do avanço do capital sobre o trabalho docente expressa também um processo de mercantilização da educação superior pública, como espaço de valorização do capital, que responde a tendência de mercantilização das relações sociais; e que nesse movimento acarreta um desgaste da saúde destes trabalhadores, gerando condições de sofrimento no trabalho. Nesta esfera, cabe enfatizar que nossa formulação crítica concebe o servidor federal docente como parte constituinte e pertencente às classes trabalhadoras e subjugado à mesma “nova morfologia do trabalho”³ que tem se configurado na contemporaneidade no Brasil e demais países, no modo de produção capitalista global.

Portanto, tais questões se referem à busca pela compreensão sobre a atual morfologia do trabalho no serviço público federal, que tem levado os trabalhadores a adoecimentos, padecimentos e mortes decorrentes das condições de trabalho, que se aprofunda e amplia ainda mais em tempos de pandemia. Coadunado a precarizações, assédios, despotismo das chefias, salários degradantes, rotinização do trabalho e desregulamentações trabalhistas, como formas de regulação e controle dentro de um conjunto de regras que frequentemente são incorporadas pelas instituições, sem criticidade e debate, no cotidiano laboral.

Torna-se relevante destacar nossa posição crítica de que compreendemos esses tipos de violências institucionais e que ocorrem no local de trabalho, como o assédio moral, a discriminação, o assédio sexual, o *bullying*, as agressões, entre outros, enquanto um complexo grupamento de práticas, instrumentos e ferramentas empregadas com o objetivo de manter ganhos de produtividade cada vez mais elevados, que se materializam através

² Como exemplo desses cursos, destacamos o Curso “Videoaulas sem complicação: a experiência docente e o potencial das salas de aula”, ministrado pela Empresa Municipal de MultiMeios da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (MultiRio), em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

³ Cabe explicitar que o termo “nova morfologia do trabalho” utilizado neste trabalho se assenta na apreensão realizada por Antunes (2018) em sua obra, ao analisar criticamente as novas configurações que o trabalho no setor de serviços tem assumido na atualidade.

dessas formas de violências. Com base em Fairris (2002), o autor desnuda que esses ganhos de produtividade são obtidos através de adoecimentos, intensificação do trabalho, aumento da insegurança e acidentes de trabalho e degradação das relações de trabalho.

A partir daí, engendram-se um conjunto crescente de noções que visam o desenvolvimento da cultura do alto desempenho, eficiência, eficácia, reatividade, adaptabilidade, avaliação com medidas quantitativas de desempenho. Esses elementos corroboram para fundar valores que contribuem para produzir dinâmicas de trabalho em que a cultura da urgência é banalizada, deixando de ser uma possibilidade, para se enquadrar como meio de exercício e rotina profissional, inserida como elemento relevante.

Nas universidades federais observamos esse movimento através da contínua exigência de manutenção do produtivismo acadêmico, sobre o qual são balizadas metas que não seguem um tempo cronológico para sua realização, mas sim um quantitativo numérico a ser atingido, baseado em uma intelectualidade técnica, em detrimento do interesse das ciências e humanidades. Neste movimento, o objetivo é a crescente produção de artigos em revistas com notas reconhecidas; inscrição, competição e seleção de projetos em órgãos de fomentos, para que possam contar com financiamentos, visto que as universidades têm seus recursos para essas áreas cada vez mais enxutos e restritos.

Nesse processo, se tem constituído um novo sistema de “metas” de produção e publicação de artigos em revistas acadêmicas gera entre os servidores docentes uma competitividade pelo número de publicações; visto que, disso depende a aceitação e o financiamento de linhas de pesquisa e estudo nos órgãos de fomento, além de ganhos salariais. Dentre as consequências desse tipo de exigência, podemos citar a ansiedade, a angústia, as tensões psicológicas, entre outros.

Com base nessas elucidações, podemos distinguir e compreender até que ponto os processos de trabalho dos servidores docentes da universidade, estão que cada vez mais marcados pelos ritmos e condições pré-estabelecidas pelas normativas, editais e construções de metas a serem cumpridas, que enquanto instrumentos de trabalho têm determinado esses processos de trabalho não com o objetivo de diminuir o dispêndio de esforço do trabalhador; antes sua “[...] principal finalidade é aprimorar o processo de trabalho para produzir mais em menos tempo e, por conseguinte, ter o menor gasto possível com a força de trabalho [...]” (LARA, 2011, p. 80).

Dentre as principais causas de adoecimentos ocasionadas pelo trabalho, avaliamos que ao se retirar o elemento criativo, ético e de concepção, presentes na realização do trabalho concreto, há um adoecimento do trabalhador. Raichelis (2011 apud Druck e Seligman-Silva, p. 435) refere que “[...] profissionais impedidos de exercer sua ética

profissional adoecem de fato. Trata-se de uma dinâmica institucional que desencadeia desgaste e adoecimento físico e mental [...]”.

Contribuindo a esse debate, recorreremos ainda a Antunes (2018), que destaca que na atualidade, outro componente que tem levado ao adoecimento no trabalho são os processos de individualização e a ruptura do tecido de solidariedade. Tais componentes, que antes estavam presentes entre os trabalhadores, com o rompimento das estratégias coletivas de defesa tem acarretado um aumento do adoecimento psíquico; e, em sua forma mais grave, do suicídio. Nesse movimento, se enfraquecem as formas de compartilhamento e mobilização, assim como de coletividade, características das entidades sindicais politicamente fortalecidas, que serviam para mobilizar uma construção coletiva de classe social; e sobressai sob a lógica da ofensiva do capital, a individualização e o isolamento, e o não amparo e compartilhamento do sofrimento causado pelo trabalho.

Esse cenário descrito e analisado pelo autor, em tempo de pandemia se agudiza; uma vez que, a pandemia acelera algumas tendências que estavam em curso. Apesar de não serem novas, atualmente estas tendências ganham maior envergadura; já que, devido ao isolamento social e a diminuição de contato entre pares, os trabalhadores, dentre eles os servidores docentes, tendem à maior desmobilização, enfraquecimento da luta coletiva e mobilização sindical.

Essa tendência vem plasmando práticas de organização do trabalho coletivo dos servidores docentes, marcadas cada vez por uma maior racionalidade e controle do processo de trabalho no seu conjunto. Como principais expressões desse processo, destacamos uma tendência no trabalho docente à legalização da cisão do regime de trabalho de dedicação exclusiva, coadunado a uma intensificação do trabalho docente, pela diferenciação dos orçamentos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), de acordo com os índices de produtividade gerados. Nessa dinâmica, o docente se torna um pesquisador especializado em captar recursos pela concorrência em torno dos editais e/ou pela defesa da venda de produtos e serviços desenvolvidos nas universidades.

Nesse processo, conjecturamos que as principais características da reestruturação produtiva têm atingido o trabalho coletivo dos servidores docentes, que em seu cotidiano laboral tem sido subjugado a uma crescente intensificação do trabalho, adjunto a premência da flexibilização laboral, a restrição e a limitação de direitos, a subjugação a novos métodos e formas de organização sociotécnica do trabalho, a exigência da ampliação das produções científicas, a mercantilização do conhecimento e da pesquisa universitária, que seguindo aos ditames do mercado, têm sido realizadas de acordo com os interesses do setor privado (da indústria, dos serviços e dos sistemas financeiros); sendo executadas, assim, sob

encomendas para atender às demandas do capital. O trabalho docente tem se configurado no mais flexível possível, sem jornadas pré-determinadas e em espaços laborais não definidos, com um sistema de “metas” de acordo com a produção e publicação de artigos em revistas acadêmicas. Essa forma de organização do trabalho tem promovido um trabalho cada vez mais isolado, com pouca sociabilidade e convívio coletivo para além da sala de aula, como por exemplo, por meio de grupos de pesquisa e de extensão.

A partir dessas análises, podemos observar como cada vez mais o trabalho do servidor docente nas universidades têm se aproximado dessas perspectivas de gestão e controle do trabalho sob a atual morfologia do trabalho, como analisado por Antunes (2018). Podemos ainda refletir de que forma na educação superior federal – principalmente a partir da expansão da educação superior –, está em curso um projeto que expressa os interesses do capital para as universidades, desmantelando e atacando diretamente a autonomia universitária e estabelecendo normativamente os procedimentos que são utilizados e requeridos no mercado privado de educação, como: aumento da produtividade e dos rendimentos dos estudantes e dos servidores docentes, através de medidas mensurativas que poucas vezes refletem e expressam a realidade vivenciada nas universidades – suas reais necessidades e demandas cotidianas. Todas essas questões se somam a novas demandas emergenciais com o contexto pandêmico e impõe medidas excepcionais, como as videoaulas, mas que não podem se confundir com ensino a distância, como o capital intenta já há muito tempo implementar nas universidades públicas.

3. CONCLUSÃO

Este trabalho, ainda que de forma inicial, foi conduzido visando pretender um esforço teórico de análise sobre as mudanças no trabalho do servidor docente das universidades federais, a partir da atual morfologia do trabalho, no contexto pandêmico atual. Considerando o agravamento da saúde do trabalhador diante dessas mudanças, uma vez que as inovações e novas formas de gestão e controle do trabalho implementados, crescem na mesma proporção que o trabalhador mortifica e adocece. E, em tempos de pandemia, algumas tendências que já vinham se gestando se aprofundam, e podem servir aos interesses do capital.

Sobressai daí a importância da defesa da saúde do trabalhador como pauta de luta das classes trabalhadoras, visto que sobre ela recai o peso imposto à força de trabalho, pelo capital. Contraditoriamente, enquanto muito tem se investido no avanço da produtividade do

capital, pouco ou nenhum esforço é demandado para minimizar o desgaste da saúde do trabalhador e as condições de sofrimento no trabalho.

Nesse contexto, nos interessou analisar quais as principais formas de controle e gestão da força de trabalho impostas aos servidores docentes. Uma vez que, estes já vinham sofrendo, anteriormente à pandemia, as exigências próprias dos trabalhadores do setor de serviços, de crescente profissionalização por alcance de metas, opressão pela lógica de produção, através dos órgãos de fomento, requisições de publicações em revistas, com um controle cada vez maior, adjunto a um crescente rigor de avaliação em que se avalia de acordo com a quantidade de artigos publicados. E que a pandemia acelerou e exacerbou, agregando outras exigências e requisições de trabalho, próprias desse contexto, como o ensino remoto emergencial, com as videoaulas, orientações, reuniões e fóruns por teleconferência, avaliações à distância, entre outros.

Diante dessas análises, sublinhamos a necessidade desse estudo, que se constrói na perspectiva de desvendar a concretude do trabalho dos servidores docentes e as relações e processos de trabalho que são construídos nessa dinâmica, em que a intensificação do trabalho, a flexibilização e as ferramentas de gestão violentas predominam, afetando a saúde dos trabalhadores. Essas medidas expressam os interesses do capital e formas gestadas como meios de superação da crise estrutural do capitalismo que vem se aprofundando nesse período pandêmico, através da maior intensificação, e que pode abrir caminho para uma ampliação da mercantilização da educação superior, através da expansão do ensino à distância. Dito isto, reconhecemos que estamos vivendo, também na educação superior, as consequências pandêmicas de construção das formas de reprodução da sociedade do capital.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Giovanni. **O novo (e precário) mundo do trabalho**: reestruturação produtiva e crise do sindicalismo no Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000.
- ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
- _____. **Coronavírus** [recurso eletrônico]: o trabalho sob fogo cruzado. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020.
- BATISTA, Anália Soria; CODO, Wanderley. O trabalho e o tempo. In: JACQUES, Maria da Graça. CODO, Wanderley. (Org.). **Saúde mental e trabalho**: leituras. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. (p. 401 – 420).
- DAL ROSSO, Sadi. **Mais trabalho!**: a intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.

- IAMAMOTO, Marilda. **O Serviço Social na contemporaneidade**: trabalho e formação profissional. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2003.
- HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2ª Ed. ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.
- LAMOSA, Rodrigo. **UàE entrevista - Rodrigo Lamosa e Luiza Colombo**. [Filme-vídeo]. Produção de **UFSC à Esquerda**. Vídeo YouTube BR, Publicado em: 02 ago. 2019. Categoria **Sem fins lucrativos/ativismo**, Licença Padrão do YouTube. 30 min. color. son. Disponível em: <<https://youtu.be/YaiSq1vV7dQ>>. Acesso em: 04 ago. 2019.
- LARA, Ricardo. **Saúde do trabalhador**: considerações a partir da crítica da economia política. In: R. Katál., Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 78-85, jan./jun. 2011.
- NETTO, José Paulo. O movimento de reconceituação – 40 anos depois. In: **Serviço Social e Sociedade**. n. 84. São Paulo: Cortez, 2005. p. 5-20.
- _____. Transformações societárias e Serviço Social – notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil. In: **Revista Serviço Social e Sociedade**. n. 50. São Paulo: Cortez, 1996. p. 87-132.
- RAICHELIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às violações de seus direitos. In: **Serviço Social e Sociedade**. n. 107. São Paulo: Cortez, jul./set. 2011. p. 420-437.
- _____. Serviço Social: trabalho e profissão na trama do capitalismo contemporâneo. In: RAICHELIS, Raquel; VICENTE, Damares; ALBUQUERQUE, Valéria. (Orgs.) **A nova morfologia do trabalho no Serviço Social**. São Paulo: Cortez, 2018.